

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING IMKONIYATLARI

Abduraxmanova Mexri Gapparbekovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
magistranti

Annotatsiya

Ushbu risolada bulutli texnologiyalar bilan ishlash bir qancha masala va muammolari, uning asosiy turlari, shu jumladan, bir konkret misol sifatida hozirgi paytda keng miqyosda qo'llanilayotgan Microsoft Cloud bulutli platformasi opsiyalari imkoniyat doirasida yoritilib berilgan. Risolada bir qancha bulutli platformalar tahlil qilinib, bizning nazarimizda ularning ichdan faoliyati va qamrab olinishi bo'yicha eng innovatsion platforma sifatidagi Microsoft Cloudning tarkibiy qismlari va ulardan foydalanish tavsif etilib berilgan.

Kalit so'zlar: bulut, Microsoft Cloud, platforma, 3D-model, sun'iy intellekt, texnologiya, robototexnika, innovatsiya, virtual, sinergiya, fluktuatsiya.

KIRISH

Mana bir yarim yildirki (Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra) butun dunyoni qiynayotgan “Pandemiya” ko'pgina sohalarni rivojlanishini izdan chiqardi. Shular qatori ta'lim sohasini ham. Bu yana qancha davom etadi hali noma'lum. Qat'iy karantinlar ko'pchilik insonlarni turli xil gadjetlarga, messenjirlarga, raqamli texnologiyalarga bog'lab qo'ydi. Ya'ni ta'lim olmoqchi bo'lganlarni uydan chiqmasdan masofadan o'qishga, bilim, ilm, ko'nikma olishga majbur qilib qo'ydi va qaysidir ma'noda masofadan ta'limni boshqarish, ta'limni tashkil etish tezlashib ketishiga olib keldi. Buni amalga oshirish uchun turli xil platformalar yaratildi, mavjudlaridan unumli foydalanishga turli ishlanmalar, mavjud imkoniyatlarni tadbiq qilishga taqozo qildi. Bulutli texnologiyalardan har kuni juda

ko‘p foydalanamiz, go‘yoki kunimizni juda ko‘p vaqtini shu “Bulutli texnologiyalar” taqdim etayotgan imkoniyatlarga bog‘lagandekmiz, ya‘ni turli xil xabarlar, o‘zaro muloqotlar, matn, ovozli hattoki video muloqotni, turli ko‘rinishdagi (matn, grafik, video va hakazo) ma‘lumotlarni bulutli texnologiyalar vositasida almashinamiz. Demak, maqsadimiz ushbu bulutli texnologiyalar yordami bilan yuqorida aytilgan ilm, bilim, qaysidir ma‘noda ko‘nikmalarni egallashga yo‘naltirish va buni amalga oshiruvchi xizmat turidan foydalanishni yoritishdan iborat. Belgilab olingan maqsaddan kelib chiqqan holda ushbu risolada quyidagilarni ko‘rib chiqishga harakat qilamiz:

- Bulutli texnologiyalarning mazmun - mohiyatini ta‘lim jarayoni uchun yetarli miqyosda yoritish;
- Foydalanuvchilarni masofadan turib o‘qitishida bulutli texnologiyalar platformasi imkoniyatlaridan foydalana olishining usul va vositalari;
- O‘zbekistonda ta‘lim tizimiga Microsoft Cloud bulutli ta‘lim texnologiyalarini joriy etish jarayonlarini o‘rganish;
- Ta‘lim jarayonida Microsoft Cloud bulutli ta‘lim texnologiyalarini tadbiq qilishning zamonaviy xorij tajribalarini tahlil qilish;
- Microsoft Cloud platformalari mavzusi bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini baholash usullarini yoritish.

Taniqli bulutli hizmatlardan biri bo‘lib tanilgan Microsoft Cloud dasturiy mahsuloti Platforma sifatidagi xizmat (Platform as a Service – PaaS) bo‘lib, u foydalanuvchiga ilovalarni xizmatlar to‘plami sifatida (yaratilgan yoki sotib olingan) taqdim etuvchi xizmat ko‘rsatish bulutli modelidir. Xususan, bu platforma xizmatlar sifatida oraliq dasturiy ta‘minot, xabarlar almashish, integratsiya, axborotlar saqlash, aloqa va shu kabi boshqa xizmatlarni o‘z ichiga oladi. Masalan, xizmat sifatida ish joyi (Workplace as a Service – WaaS), ma‘lumotlar (Data as a Service – DaaS), xavfsizlik (Security as a Service – SaaS) kabilar taqdim etilishi mumkin. Bu haqda bir qancha ilmiy adabiyotlarda yetarli holda ma‘lumotlar berilgan, shu jumladan, taniqli xorijlik mutaxassislar ham bu mavzuni e‘tibordan chetda qoldirmaganlar.

Mamlakatimiz rahbarlari ham ushbu sohani rivojlantirish va uni respublika iqtisodiyotiga jalb qilish bo'yicha bir qancha qonun, farmon va qarorlar chiqarganlar. Standart va texnologiyalar milliy institutining (NIST - National Institute of Standards and Technology, USA) “The NIST Definition of Cloud Computing” nomli hujjatida informatsion bulutlarning quyidagi tasniflari aniqlab berilgan:

- talab bo'yicha o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish (On-demand self-service);
- keng yo'lakli kirish imkoniyati (Broad network access);
- resurslarni birlashtirish (Resource pooling);
- tezkor elastic holat (Rapid elasticity);
- o'lchovli servis (Measured service);

Tarmoq standartlari nuqtai - nazaridan platformalarning faoliyati tahlil qilingan ilmiy izlanishlarga Nobel mukofoti laureati Jan Tirolning “Platform Competition in Two-Side Markets” maqolasi misol bo'la oladi. Keyinchalik O.Gassman va boshqa mutaxassislar “ikki tomonlama bozor” turidagi platformalarning faoliyat ko'rsatish modelini menejment nuqtai - nazaridan tavsiflab berdilar. Ularning fikricha, bunday modelni ilk bora yuz yillar avval birjalar ishlatganlar. Hozirgi zamonda esa “ikki tomonlama bozor” turidagi modellarning juda ko'p turlari mavjud va ular bilvosita tarmoq effektini ta'minlab beradilar. Misol sifatida kredit kartalarini (VISA va Master Card), savdo markazlarini, onlayn savdo maydonlarini, chegirmalar platformasini Groupon, reklama hisobiga nashr qilinadigan gazetalarni va boshqalarni keltirish mumkin. Bu holda platforma – ma'lum bir sohaga mansub bo'lgan biznesning modeli bo'lib, u qandaydir kompleks asosida bir - biriga bog'liq bo'lmagan guruhlar orasida ma'lumot almashinishni ta'minlab beradi. Bunday platformalarni ba'zida “toza platformalar” deb ham ataladi (masalan, YouTube va VISA). Platformalar asosida amalga oshiriladigan biznes an'anaviy bir o'lchamli yoki chiziqli biznesdan farqli ravishda, ko'p o'lchamli bo'lib qoladi, bunday platformalarni tashkil qiladigan kompaniyalarni esa katalizator - kompaniyalar deb nomlanadi. Chunki platformalardan foydalanish tufayli, yangi ma'lumotlar ikki yoki

undan ortiq bir - biriga bog'liq bo'lgan iste'molchilar guruhi orasidagi o'ziga hos katalitik reaksiya natijasida hosil bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar haqida tushuncha va uning tarixi.

Raqamli iqtisodiyot tayanadigan asosiy texnologiyalardan biri bu – buyumlar internetidir (IoT – Internet of Things). Ya'ni, ko'plab maishiy uskunalari elektr tarmog'iga ulanganligi odatiy, lekin bular ikkinchi darajali hisoblanadi. Moddiy dunyoning tobora ko'plab ob'ektlari internetga ulanmoqda, bu esa axborot to'plash va hatto bu ob'ektlarni masofadan turib boshqarishni ham ta'minlamoqda. Amalda internetda tashqi dunyo va ob'ektning turli ko'rsatkichlaridan iborat bo'lgan moddiy ob'ektning virtual nusxasi paydo bo'lib, ushbu ob'ektning internet orqali boshqarishga imkon bermoqda. Buyumlar internetiga misol qilib, masalan, texnik yordam xizmatida aniqlangan buzilishlar va rejadan tashqari ta'mirlash doirasida almashtirish lozim bo'lgan ehtiyot qismlar ro'yxatini yuboradigan virtual ma'lumotlar uzatish tizimini keltirib o'tish mumkin. Buyumlar internet sohasi rivojlanishining keyingi bosqichida buyumlarning nafaqat odam bilan, balki o'zaro aloqa qilishi mumkinligi ham hisoblanadi, bu konveyerli liniyalarda, texnik ta'mirlash tizimlarida, logistika va boshqa ko'plab biznes sohalarida avtomatlashtirilgan o'zaro aloqalarga erishish imkonini beradi. Lekin hali yechimini kutib turgan masalalar ham bor, chunonchi: elektr energiyasini minimal tarzda iste'mol qiladigan elektronika, shuningdek, buyumlarning o'zaro aloqa qilishi uchun yangi aloqa standartlarini yaratish. Raqamlashtirish bilan bog'liq yana bir innovatsion yo'nalish bu – to'ldirilgan reallikdir (Augmented Reality, AR). Real dunyoga virtual dunyo ob'ektlarini qo'shishga imkon beradigan to'ldirilgan reallik texnologiyasi eng istiqbolli texnologiyalardan biri hisoblanadi. Tasavvur qiling, ko'chada ketayotib, yoningizda bo'lgan odamlar va ob'ektlar haqida qo'shimcha axborot ko'rasiz. To'ldirilgan reallikka misollar mavjud bo'lib, ular hayotda faol qo'llanmoqda.

Masalan, Moskvadagi ayrim parklarda moddiy dunyo ob'ektining virtual dunyo ob'ektiga bog'langanini ko'rsatadigan belgilarni uchratish mumkin. To'ldirilgan reallik elementlari bo'lgan o'yinlar faol tarqalmoqda, magazinlarda

virtual ko‘zgular va kiyimlar kiyib ko‘rish xonalari mavjud, to‘ldirilgan reallik avtomobillarda ham sinab ko‘rilmogda. Biznesda virtual reallik texnologiyalari u qadar faol qo‘llanilmaydi, u yerda hozir 3D-modellashtirish texnologiyalariga talab kuchliroqdir. Real dunyoning raqamli 3D-modellarini tuzishga misollar servis sohasi korxonalari, qurilish kompaniyalari, murakkab texnologik mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar, neft qazib chiqarish va boshqa tarmoqlar hisoblanadi. 3D-modellashtirish doirasida nafaqat ob’ektlar modellarini tuzish haqida, balki ularni ma’lumotlar bilan to‘ldirish haqida ham gapirish mumkin bo‘lib, bu o‘z navbatida, boshqaruv qarorlari qabul qilish jarayonini optimallashtirishga va oqibatda mahsulotlarni loyihalashtirish vositalarini ularni ishlab chiqarish vositalari bilan bog‘lashga imkon beradi. Shu bilan bir paytda, virtual reallik texnologiyalarini ommaviy joriy qilish yo‘lida insonning virtual reallikdagi yanada haqqoniyroq ishtirokini ta’minlaydigan uskunalarning yangi avlodlarida virtual dunyoni aks ettirishning realligini yanada oshirishni ta’minlash kerak bo‘ladi. Shubhasizki, raqamli iqtisodiyot robototexnika bilan ham chambarchas bog‘liq. Robotlarning insonlar hayotidagi ishtiroki fantastlar tomonidan ko‘p marta muhokama qilingan, lekin hozirda robotlar bizning real hayotimizga ham tezkorlik bilan va bevosita kirib kelmoqda. Odamlar ishlab chiqarishda bajaradigan oddiy funksiyalarni robotlar bajarishi xatolar sonini ancha kamaytirish hamda ishlarning bajarish tezligini oshirishga imkon beradi. Sir emaski, ko‘plab sanoat kompaniyalari yig‘uv liniyalari va logistikada robototexnikani faol qo‘llaydi, bu inson omilining ahamiyatini pasaytirish va ishga minimal sondagi odamlarni jalb qilishga imkon beradi. Sanoat robotlari qiymatini (bahosini) pasaytirish ularni qo‘llashdan iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini yaratadi va odamlarga amalda qanday qilib mexanizmlar avtomatik rejimda inson ishtirokisiz mahsulot ishlab chiqarishini kuzatib turishiga to‘g‘ri keladi, xolos. Germaniyada hattoki 4.0.Industriya atamasi ham paydo bo‘lgan bo‘lib, u avtomatlar ishlab chiqarish jarayoni doirasida o‘zaro aloqa qiladigan to‘liq avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish va logistika tarmoqlari tuzishni ko‘zda tutadi. Robototexnika, buyumlar Interneti, sun’iy intellekt va 3D-bosmaning uyg‘unlashuvi

hozirgi paytda krossovkadan tortib avtomobillargacha bo‘lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish bo‘yicha to‘liq mexanizatsiyalashgan fabrikalar qurishga imkon bermoqda. 3D-bosma qurilish sohasi ba’zi bir tarmoqlarni va mashinasozlikni tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan texnologiyadir. Polimerlar, beton, metall va hatto oltindan ham mahsulot bosib chiqarishi mumkin bo‘lgan 3D-printerlarning juda ko‘p miqdorda yaratilishi ishlab chiqarish tsikli tushunishning o‘zini ham o‘zgartiradi, chunki ko‘plab mahsulot turlarini uydan chiqmasdan, faqat uch o‘lchamli model va 3D-printerga ega bo‘lgan holda olish mumkin bo‘ladi. 3D-bosmani o‘zlashtirishga mashinasozlik ham faol qo‘shilgan bo‘lib, bu yerda detallarni «klassik» usulda olishdan ko‘ra, bosib chiqarish arzonga tushadi. Kiyim-kechak va oyoq kiyimi dizaynerlari ham o‘zlarining yangi mahsulotlarini bosib chiqarmoqdalar. Quruvchilar, zargarlar, tibbiyot hodimlari ham o‘z biznes jarayonlarida 3D-bosmadan faol foydalanmoqdalar. O‘zini - o‘zi bosib chiqarishi mumkin bo‘lgan printer ham yaratilgan. Xitoy kompaniyalari esa istalgan shaxs uy sharoitlarida o‘zi uchun 3D-printer yig‘ib olishi mumkin bo‘lgan konstruktorlar ishlab chiqara boshlagan. Garchi texnologiya yo‘lida hali murakkab mahsulotlar bosib chiqarish bilan bog‘liq savollar turgan bo‘lsada, oyoq kafti xususiyatlarini hisobga oladigan holda yangi krossovka bosib chiqarish mumkin bo‘ladigan murakkab tarkibiy qismlı mahsulotlar bosib chiqarish imkoniyati paydo bo‘lishining ehtimoli juda yuqori. Asosiysi, bu ishni uydan chiqmasdan ham bajarsa bo‘ladi.

Endi texnologiyalar sinergiyasi haqida gapirib o‘tamiz. Innovatsion raqamli texnologiyalarni boshqa vositalar bilan birgalikda qo‘llash nafaqat u yoki bu biznes - jarayonni o‘zgartirishga, balki bungacha hali mavjud bo‘lmagan mahsulot ishlab chiqargan holda tarmoqni to‘liq qayta tashkil qilishga ham imkon beradi. Raqamli o‘zgartirishda eng qiziqarlisi, ro‘y berayotgan o‘zgarishlar va ushbu barcha texnologiyalarni birgalikda qo‘llash mumkinligidadir. Sinergetika nazariyasi atamalarida shuni aytish mumkinki, ijtimoiy tizim doimiy o‘zgarishda bo‘ladi, institutsional shakllar tasodifiy o‘zgarishlari (fluktuatsiya) – tizim mikro darajasida tartibsizlik ko‘rsatkichi va hamda uning rivojlanish imkoniyatidir. Ayrim

fluktuatsiyalar shu qadar kuchli bo‘lib chiqadiki, kelgusi rivojlanish traektoriyasini belgilab berib, sifat o‘zgarishlarini yuzaga keltiradi. Masalan, buyumlar interneti virtual dunyoni real dunyo bilan birlashtirishga imkon beradi, sun’iy intellekt esa buyumlar internetidan olingan juda katta hajmdagi ma’lumotlar to‘plamlari asosida hulosalar va qarorlar shakllantirishi mumkin. To‘ldirilgan va virtual reallik yangi dunyoni inson ko‘ziga ko‘rinadigan qilib qo‘yadi. Robototexnika va 3D-bosma esa ko‘plab muntazam bajariladigan operatsiyalarni to‘liq avtomatlashtirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Булутли технологиялар - Информатика, компьютер, интернет, алоқа
Муаллиф: Равшан Ҳамдамович Аюпов Ҳаммуаллиф: Бобир Бахирович Хидиров Нашр йили: 2021 Тили: Ўзбек (лот) Бетлар: 94
<https://kitobxon.com/oz/asar/7703>
2. Иоффе Д., Кусумано М. Искусство стратегии: Уроки Билла Гейтса, Энди Гроува и Стива Джобса. М.: Манн, Иванови Фербер, 2016. С. 21. va Roche J.C., Tirole J. Platform competition in two-side markets. Journal of European Economic Assosiation, 2003. Vol. 1; № 4. P. 990—1029
3. Гассман О., Енкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. М.: Альпина Паблишер, 2016., Эванс Д., Шмаленси Р. Код катализатора. Стратегии прорыва в современном бизнесе. М.: Вершина, 2008. С. 12
4. www.google.ru